

ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА ЕНЕРГОАУДИТ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ, ЯК ВЕКТОР ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

*Гордєєва Інна Олександрівна
к.т.н., доц. кафедри «Управління
проектами, будівлі та будівельні
матеріали» Дніпропетровського
національного університету залізничного
транспорту ім. ак. В. Лазаряна
e-mail: gordeyevainna@gmail.com*

Євроінтеграційні процеси пронизують усі сфери життя держави і суспільства: політичну, правову, економічну, соціальну та інші. В загальному вигляді такий шлях можна представити у вигляді формування «євросуспільства». І, як наслідок, перед Україною постала низка принципово нових завдань, від результату вирішення яких залежатиме місце держави серед європейських країн та імідж у світі. Безпосередньо це стосується й реформування енергетичної галузі в процесі структурних зрушень в економіці України.

Відповідно до «Програми дій Уряду України на 2015 – 2016 рр.» нова політика енергетичної незалежності України визначена пріоритетною [1].

У складних економічних та політичних умовах, в яких опинилась наша держава, вкрай важливим є зменшення витрат енергоресурсів в системі енергопостачання освітніх закладів. Останнім часом спостерігається тенденція скорочення кількості освітніх закладів в населених пунктах із населенням до 30 тис. осіб. Причиною цього в першу чергу стало збільшення витрат на енергоносії в період опалювального сезону.

В умовах обмеження бюджетних коштів практично єдиною можливістю збереження цих закладів є впровадження заходів зі зменшення витрат на енергетичні ресурси при забезпеченні потрібних параметрів мікроклімату приміщень згідно чинного законодавства.

Серед територіальних громад Дніпропетровської області, що визначили актуальність проведення енергоаудиту та впровадження заходів з енергоменеджменту, можна виділити [2]: Томаківський район, Солонянський район, м. Орджонікідзе, Криничанський район, м. Дніпропетровськ, м. Дніпродзержинськ, Верхньодніпровський район, що становить 39% від загальної кількості громад і складає найбільшу актуальність серед поданих проблем до вирішення.

На сьогоднішній день багато установ районної комунальної власності вимагають скорочення витрат бюджетних коштів на оплату енергоносіїв.

Це системна проблема, що вимагає розробки методики та отримання кращих практик з проведення енергоаудиту, впровадження заходів з енергоменеджменту, формування культури «ощадливої енергетики», як серед дорослих, так і дітей.

Енергоаудит допомагає адекватно оцінити поточний стан будівлі, знайти основні джерела втрат тепла, а головне, одержати конкретні рекомендації з їх зменшення або усунення. Енергоаудит – це комплексне обстеження будинку, що, згодом, дозволяє поставити «правильний діагноз» і виявити найбільш уразливі місця будинку [4]. А як відомо, правильний діагноз це запорука ефективного лікування. Саме тому не варто проводити які-небудь енергозберігаючі роботи навмання, без попередньої інформаційної підготовки. Це може привести до даремних фінансових витрат і не дати бажаного результату.

Енергетичний паспорт, що складається після проведення енергоаудиту, є основою для розробки проектів по енергозбереженню і утепленню будинків.

В умовах назрілої необхідності проведення масової термомодернізації об'єктів комунальної власності, енергоаудит є діючим інструментом виявлення першочергових проблем, рішення яких може принести найбільший ефект і відчутну економію енергоресурсів [4].

Звіт з енергоаудиту є безперечно підставою для розробки технічного завдання на проектування робіт з модернізації енергопостачання споруди та

подальшого пошуку фінансування заходів з енергоменеджменту, як за рахунок місцевого бюджету, так і грантових коштів або внесків меценатів.

Ігнорування своєчасного енергоаудиту та впровадження заходів з енергоменеджменту призводить до невідповідності стану будівель, що загрожує безпечному навчанню дітей.

Список використаних джерел

1. Гордєєва І.О. Україна на шляху до Євроінтеграції / І.О. Гордєєва // Проблеми економіки на залізничному транспорті: тези доп. 75 Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Частина 1. – Д.: ДНУЗТ, 2015 р. – С. 78.

2. Програма дій Кабміну на 2015-2016 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ua.racurs.ua/news/40766-opublikovano-programu-diy-kabminu-na-2015-2016-roky>. – Загол. з екрану.

3. Перелік «Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку та житлово-комунального господарства Дніпропетровської області, що потребують наукового і науково-технічного вирішення», що подано на конкурс «Молоді вчені – Дніпропетровщині», 2016.

4. Днепропетровским педагогам рассказали о необходимости проведения энергетического аудита учебных заведений [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://energy.oblrada.dp.ua/events/dnepropetrovskim-pedagogam-rasskazali-o-neobhodimosti-provedeniya-e-nergeticheskogo-audita-uchebny-h-zavedenij.html>. – Загол. з екрану.

РОЗВИТОК МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

*Грінко Ірина Миколаївна
к.е.н., доц. каф.
міжнародної економіки
Національного технічного
університету України
«Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
e-mail: grinko.irina2010@mail.ru*

Розвиток ринкової економіки і прояв глобалізаційних процесів вимагає вдосконалення управління трудовою міграцією України в умовах євроінтеграції. Трансформаційні зрушення у сфері міжнародної трудової міграції детермінуються такими визначальними процесами розвитку світової економіки, як збільшення масштабів транснаціоналізації, посилення інтеграційних процесів

МАТЕРІАЛИ

**Всеукраїнської науково-практичної
інтернет-конференції**

**«Актуальні проблеми економічного
розвитку України в умовах інтеграції:
досягнення та проблеми»**

СЕКЦІЇ 1, 2, 3

Харків 19 - 22 жовтня 2016 року

Посвідчення 591 від 9.09.2016
<http://ekon.uipa.edu.ua/>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Департамент економіки і міжнародних відносин ХОДА

Управління культури і туризму ХОДА

Українська інженерно-педагогічна академія

Український державний університет залізничного транспорту

Національний авіаційний університет

Національна металургійна академія України

МАТЕРІАЛИ

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

«Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми»

Харків 19 - 22 жовтня 2016 року

Посвідчення № 591 від 9.09.2016

<http://ekon.uipa.edu.ua/>

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

Коваленко О. Е. – доктор педагогічних наук, професор, ректор Української інженерно-педагогічної академії

Співголови оргкомітету:

Тарасюк А. П. – доктор технічних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи Української інженерно-педагогічної академії

Лазарев М. І. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії

Ареф'єва О. В. – доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки і підприємництва Національного авіаційного університету

Прохорова В. В. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедру економіки та організації діяльності суб'єктів господарювання Української інженерно-педагогічної академії

Члени оргкомітету:

Гавкалова Н. Л. – д.е.н., професор, завідувач кафедру державного управління публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

Дикань В. Л. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту

Ковальчук К. Ф. - д.е.н., професор, декан факультету економіки та менеджменту Національної металургійної академії України

Майборода О. Є. – к.е.н., доцент, заступник начальника управління аналітики, прогнозування та зведення інформації Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОДА.

Проценко В. М. – к.е.н., головний спеціаліст відділу роботи з керівними кадрами департаменту персоналу МОН України

Ус Ю. В. – к.е.н., доцент кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету ім. С.Кузнеця

Черепня Г. М. – к.е.н., заступник директора Департаменту культури і туризму, начальник управління туризму ХОДА

Якименко-Терещенко Н.В. - д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної теорії Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торгово-економічного університету

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ

<i>Коваленко О. Е.</i> Інженерно-педагогічні освітні послуги в умовах постіндустріального розвитку.....	7
<i>Prischepa N., Ostapenko T.</i> ABOUT SOME IMPORTANT PROBLEMS OF UKRAINIAN MANAGEMENT.....	10
<i>Аберніхіна І. Г.</i> Підходи до управління кадровим забезпеченням страхових компаній в аспекті їх стратегічного розвитку.....	13
<i>Божанова О. В.</i> Методичний апарат діагностики економічних систем....	16
<i>Вдовиченко Л. Ю.</i> Інформаційна взаємодія суб'єктів регуляторної діяльності як інструмент державної регуляторної політики.....	18
<i>Гавкалова Н. Л., Бабарицький О. В.</i> Фактори впливу на ефективність менеджменту персоналу.....	21
<i>Гриценко Н. В.</i> корпоративна етика як елемент організаційної культури...	24
<i>Гурмак Н. Д.</i> Управління підсистемою маркетингу в структурі посередницької діяльності агропідприємств.....	27
<i>Заїка Ю. А.</i> Управління економічною поведінкою підприємства на основі наукових теорій.....	31
<i>Замора О. І.</i> Сутність та характерні риси управлінських рішень.....	34
<i>Калинець К. І.</i> Сутність та характерні риси управлінських рішень.....	37
<i>Клапків Л. М.</i> Вплив розвитку страхової і фінансової сфери на економічне зростання.....	40
<i>Колодій А. В.</i> Актуарні розрахунки в недержавних пенсійних фондах: методичний аспект.....	44
<i>Колодій А. В., Солтис І. В.</i> Аграрні розписки як дієвий механізм кредитування підприємств АПК України.....	47
<i>Лакіза В. В.</i> Особливості інформаційного забезпечення регулювання виробничо-господарської діяльності підприємства.....	50
<i>Литвиненко О. Д., Петік О. М.</i> Фінансовий аналіз кошторисів бюджетних установ та його значення на сучасному етапі	53
<i>Літвінов О. С., Малишко В. С.</i> До питання відтворення нематеріальних активів та гудвілу підприємства.....	56
<i>Марченко В. М.</i> Соціальне підприємництво в Україні.....	59
<i>Мельник А. О., Леценко І. О.</i> Теоретичні аспекти управління економічною системою.....	62
<i>Остапенко Т. Г., Новікова Д. А.</i> Управління зовнішньоекономічною системою України в умовах інтеграції.....	65
<i>Прокопович Л. Б., Стойкова Т. М.</i> Проблеми обліку дебіторської заборгованості.....	69
<i>Сластьяникова К. І.</i> Розвиток інтеграційних процесів в Україні.....	71
<i>Соловійова Е. О., Сергієня Д. С.</i> Прийняття рішень у управлінні економічною системою.....	74

<i>Сорочак О. З., Ліс Л. В.</i> Шляхи підвищення рентабельності підприємства в сучасних кризових умовах.....	77
<i>Федотова Т. А., Королева Д.</i> Сущность и роль стимулирования труда на предприятии.....	79
<i>Федотова Т. А., Селіванова К. Р.</i> Світовий досвід управління ринком праці та його застосування в Україні.....	82
<i>Шемаєв В. В.</i> Завдання щодо утворення морської адміністрації України в системі управління галуззю морського транспорту.....	85

СЕКЦІЯ 2 СТРАТЕГІЧНА ПОЛІТИКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

<i>Божанова О.В., Бабенко В.</i> Стратегічна політика машинобудівних підприємств України.....	88
<i>Гаєвський А. М.</i> Переваги вищої освіти в Україні.....	90
<i>Геращенко І. О.</i> Глобалізація як невід'ємна частина сучасного періоду розвитку економіки та суспільства.....	93
<i>Герчанівська С. В.</i> Стратегія ефективного використання земельних ресурсів у сільському господарстві.....	98
<i>Гноєва І. М., Іванова А. П.</i> Оцінка фінансового стану комерційних банків в умовах євроінтеграції.....	101
<i>Гончар В. В., Бирик О. И.</i> Тенденции развития рынка экологических продуктов в Украине.....	104
<i>Гордєєва І. О.</i> Енергоменеджмент та енергоаудит освітніх закладів, як вектор європейського розвитку національної економіки.....	107
<i>Грінко І. М.</i> Розвиток міграційної політики України в умовах євроінтеграційних процесів.....	109
<i>Дерев'янюк Т. А.</i> Конкурентоспроможність підприємства на ринках вітчизняних та зарубіжних ринках праці.....	112
<i>Дикань В. Л., Обруч Г. В.</i> Обґрунтування необхідності системного управління якістю продукції вітчизняних вагобудівних підприємств....	115
<i>Каткова Н. В., Ліснічук О. І.</i> Ефективне управління прибутком підприємства.....	118
<i>Кирилюк В. С., Руденко М. С.</i> Соціально-екологічні аспекти стратегічного розвитку промислових підприємств.....	121
<i>Ковальчук К.Ф., Ткаченко І.Д.</i> форми реалізації рентних відносин при рентиорієнтованій стратегії поведінки гірничо-збагачувальних підприємств.....	124
<i>Косар Н. С., Кузьо Н. Є.</i> Маркетингові стратегії банків у сфері збутової політики.....	127
<i>Красномовець В. А.</i> Методика «таємний покупець» у системі управління якістю послуг сфери туризму.....	130
<i>Кузнецов А. А.</i> Концепція розвитку управлінського обліку і контролю в контексті теорії хаосу та інформаційної асиметрії	133